

Os impactos da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte a atuação dos Palhaços Sem Fronteiras no estado do Pará

Jennifer Jacomini de Jesus
Universidade de Brasília
jennifer.jacomini@unb.br

Resumo

O artigo analisa a segunda edição do projeto humanitário *O riso não conhece fronteiras*, realizado em 2019, no estado do Pará, pelas ONG's Palhaços sem Fronteiras Brasil e Clowner utan Gränser Sverige. Foram desenvolvidas práticas artísticas e pedagógicas em comunidades impactadas pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte. O estudo adota uma abordagem qualitativa a partir de documentação do projeto e reflete criticamente sobre o papel e limites das organizações não governamentais.

Palavras-chave: ação social; Artes Cênicas; Belo Monte; ONGs; Palhaços Sem Fronteiras.

Resumen

El artículo analiza la segunda edición del proyecto humanitario *La risa no conoce fronteras*, realizado en 2019 en el estado de Pará por las ONG Palhaços sem Fronteiras Brasil y Clowner utan Gränser Sverige. Fueron desarrolladas prácticas artísticas y pedagógicas en comunidades impactadas por la construcción de la Usina Hidrelétrica Belo Monte. El estudio adopta un enfoque cualitativo basado en la documentación del proyecto y reflexiona críticamente sobre el papel y los límites de las organizaciones no gubernamentales.

Palabras clave: acción social; artes escénicas; Belo Monte; ONG; Payasos sin Fronteras.

Abstract

The article analyzes the second edition of the humanitarian project *Laughter knows no borders*, carried out in 2019 in the state of Pará by the NGOs Palhaços sem Fronteiras Brasil and Clowner utan Gränser Sverige. Artistic and pedagogical practices were developed in communities impacted by the construction of the Belo Monte Hydroelectric Power Plant. The study adopts a qualitative approach based on project documentation and critically reflects on the role and limits of non-governmental organizations.

Keywords: social action; performing arts; Belo Monte; NGOs; Clowns Without Borders.

Palhaçaria humanitária e seus paradoxos: reflexões críticas sobre voluntariado no estado do Pará

Neste artigo, compartilho reflexões sobre minha experiência como artista-pesquisadora e coordenadora de equipe na segunda edição do projeto *O riso não conhece fronteiras*, realizado no estado do Pará, em 2019, pela organização não-governamental Palhaços Sem Fronteiras Brasil (PSFB), em parceria com o capítulo sueco, Clowner utan Gränser Sverige.

Apresento uma análise crítica, considerando desafios, potências e riscos que atravessam o trabalho humanitário de caráter artístico em contextos de vulnerabilidade social e para isso adoto nesta escrita a primeira pessoa, escolha que reflete meu posicionamento político de recusa a uma suposta objetividade e neutralidade, características da produção de conhecimento científico hegemônica. Nesse sentido, minha análise será fundamentada na vivência situada e relacional a partir da metodologia da autoetnografia, como um gesto de desobediência epistêmica à colonialidade do saber¹ (Quijano, 2005).

No projeto *O riso não conhece fronteiras*, durante três semanas, nossa equipe formada por quatro artistas², realizou espetáculos circenses, cortejos musicais, oficinas e rodas de conversa para um público de quase quatro mil pessoas nos municípios Altamira, Belém, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. O projeto aconteceu em uma conjuntura de extrema polarização política no Brasil, e expôs de forma contundente as contradições e complexidades que abrangem o estado do Pará, uma localidade que historicamente vivencia diversos conflitos relacionados à terra e sofre as consequências de um modelo predatório de desenvolvimento que extrai recursos naturais, destrói a biodiversidade e viola direitos ambientais e humanos.

A realização do projeto trouxe à tona os limites e possibilidades da arte como linguagem de resistência. Alguns questionamentos estiveram presentes: qual o papel das organizações não governamentais diante do desmonte de políticas públicas e criminalização dos movimentos sociais? Pode a palhaçaria contribuir para fomentar a solidariedade e o ativismo em contextos marcados pela desigualdade, pela disputa de modelos de desenvolvimento e pelo racismo ambiental? A incoerência da globalização perversa³ (Santos, 2000), que concentra os benefícios para poucos e distribui para muitos a precarização e a exclusão, me fez pensar sobre a efetividade da atuação humanitária em projetos de cooperação internacional no campo artístico.

Considerando que o acesso à arte, ao lazer e à cultura é um direito básico de cidadania e admitindo que, infelizmente: “(...) o Estado nunca esteve à altura do fazer de nosso povo, nos mais variados ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira.” (Gil, 2003), o projeto *O riso não conhece fronteiras* teve por objetivo realizar ações artísticas e pedagógicas no estado do Pará visando a denúncia de situações de violação dos direitos humanos, a sensibilização da sociedade e a visibilidade de realidades de opressão e violência para o fortalecimento de redes de apoio.

O curador e crítico de arte francês Nicolas Bourriaud (2009) cunhou o conceito de estética relacional, segundo o qual a arte contemporânea se constrói na interação entre as

¹ O sociólogo peruano Aníbal Quijano, um dos pensadores do pensamento decolonial, desenvolveu os conceitos de colonialidade do poder, do saber e do ser. Tais classificações fazem referência à hierarquização do mundo em função dos sistemas coloniais, em que o saber eurocentrado foi imposto como forma dominante, universal e superior de conhecimento, desumanizando a existência e os saberes dos povos colonizados. (Quijano, 2005)

² Na segunda edição do projeto *O riso não conhece fronteiras*, realizado no estado do Pará, em 2019, a equipe foi formada pelas artistas Jennifer Jacomini de Jesus e Maria Tereza Gandra de Meira, dos Palhaços sem Fronteiras Brasil e por Anneli Yvonne De Wahl e Matti Nilsson, dos Clowner utan Gränser Sverige.

³ O sociólogo brasileiro Milton Santos desenvolveu o conceito de globalização perversa, em que critica a forma dominante e excludente da globalização contemporânea, guiada pela lógica neoliberal do lucro e baseia-se na desigualdade estrutural e na negação das diferenças. (Santos, 2000)

peças e seu contexto, o que lhe confere um potencial emancipador. Dialogando com esse conceito, posso afirmar que a palhaçaria é uma arte ontologicamente relacional, pois acontece a partir da troca, do olhar, da escuta e da cumplicidade de artistas com a plateia. Palhaços e palhaças facilitam encontros, mediam e provocam o público, ao revelar diante deste seus erros, fracassos, frustrações e ridículo, sem artifícios, compartilhando vivências individuais que ressoam experiências coletivas.

Sendo assim, reflito sobre o papel da palhaçaria não como solução mágica para o sofrimento, mas como um mecanismo de acolhimento, afetação, escuta, presença e solidariedade que promove uma desestabilização simbólica ao desafiar a ordem dominante e gerar rupturas e reconfigurações sensíveis da realidade. Nesse sentido, me aproximo da ideia expressa pela artista, ativista, escritora e professora estadunidense bell hooks (2017) em suas reflexões sobre o amor, considerada por ela como uma ação ética e essencialmente política, de solidariedade coletiva, que conduz à liberdade e que nutre e propicia a quem luta por mudanças políticas radicais, a resistência diante de uma sociedade marcada por sistemas de dominação e opressão. Penso que no encontro e troca de afetos é possível transformar relações e ampliar consciências. Esta é, portanto, uma escrita amorosa que se faz entre zonas de riscos e risos.

Dilemas éticos e o histórico da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte

Estrear na coordenação de um projeto como este, ainda que temporário e com recursos limitados, exigiu de mim uma imersão intensa. Deparei-me com algumas lacunas no protocolo institucional, como a ausência de orientações claras, cronogramas instáveis e falhas na comunicação interna. Essas situações foram desafiadoras diante de um projeto complexo que envolveu várias instituições e demandou um planejamento rigoroso. A sensação de exposição a riscos associada à responsabilidade assumida, escancararam o quanto a informalidade solidária pode precarizar necessidades essenciais de logística que por vezes são negligenciadas pelas organizações não-governamentais.

Uma situação particular com uma das entidades colaboradoras, o Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (CREAX), expôs de forma contundente os limites éticos e operacionais de nossa parceria. O CREAX é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), criada como uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, e foi responsável pela produção local de várias ações do nosso projeto, uma vez que conhecia profundamente o contexto de atuação, em razão de seu envolvimento com movimentos de base comunitária. O fato de esta entidade estar diretamente vinculada à Norte Energia S.A. — consórcio responsável pelo empreendimento que foi uma das maiores violações socioambientais da história recente do Brasil — gerou uma situação comprometedoras para nós dos Palhaços Sem Fronteiras.

A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu, foi um megaempreendimento que atravessou décadas de polêmicas e lutas. Os estudos de viabilidade começaram em 1975. Ainda em 1989, o projeto foi interrompido por falta de financiamento, resultado da forte mobilização do movimento indígena e socioambiental na Amazônia. Um dos marcos simbólicos dessa resistência foi a repercussão internacional da imagem da liderança indígena Tuíre Kayapó encostando seu facão no rosto do engenheiro da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, durante uma audiência pública em Altamira (Angelo; Azevedo, 2024).

Figura 1 – Tuíre Kayapó

Foto: Protássio Nêne / Estádio Conteúdo, 1989

Em 2005, o Ministério Público Federal (MPF) questionou judicialmente o estado brasileiro sobre a violação do direito à consulta aos povos indígenas em relação à obra, conforme assegura a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho. No entanto, isso não impediu a execução das obras para instalação da Usina de Belo Monte, que iniciaram em 2011, violando a Constituição nacional e os tratados internacionais, após concessão de uma controversa licença pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). (Beltrão; Oliveira; Pontes Jr., 2014)

Em 2019, Belo Monte entrou em operação plena e agravaram-se os impactos aos povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas e populações urbanas periféricas que foram submetidos a processos de remoção forçada, perda de territórios, escassez de recursos naturais e rompimento de seus modos de vida tradicionais.

Foi nesse contexto, após alguns dias de ensaio, planejamento e realização de oficinas em Belém, que nossa equipe viajou para a região da Volta Grande do Xingu. Chegamos ao aeroporto de Altamira na data do marco do funcionamento completo da usina, dia 27 do mês de novembro, junto à comitiva do então presidente Jair Messias Bolsonaro, que compareceu à cerimônia oficial de inauguração do empreendimento. Isso ocorreu um dia após a operação policial *Fogo do Sairé* que resultou na criminalização e prisão de quatro ativistas ambientais voluntários da ONG Projeto Saúde e Alegria, acusados de receber dinheiro para queimar a Amazônia e revogada dias após, por ausência de provas. O arquivamento da denúncia após investigações evidenciou a tentativa de criminalização das organizações não-governamentais. (Projeto Saúde e Alegria, 2023)

Seis meses antes da nossa chegada, houve uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, considerado proporcionalmente o maior massacre ocorrido em presídios brasileiros, que deixou 62 mortos, 16 deles decapitados.

Figura 2 – equipe de artistas do projeto *O riso não conhece fronteiras*

Foto: acervo pessoal, 2019

Relato esses pormenores da linha do tempo para que se entenda a atmosfera de tensão e instabilidade política logo que chegamos na região da bacia do rio Xingu. Por esse motivo, nossa primeira atividade foi nos reunirmos com lideranças comunitárias locais para realizar um *briefing* de segurança e conhecermos os riscos e medidas preventivas que deveríamos adotar no contexto do nosso trabalho humanitário voluntário.

Nessa ocasião, soubemos das dificuldades que surgiram na região em consequência da construção da UHE Belo Monte: pobreza extrema, problemas de fornecimento de água potável, alto índice de desemprego, perseguição aos movimentos sociais, aumento da violência letal. Lembro-me da ênfase dada na diferença de contexto em relação ao ano anterior, e de uma das nossas informantes reforçar a preocupação com a segurança: “Sei que nossa fala assusta, mas é nosso papel como movimento social. Quem é de fora é imediatamente reconhecido como de fora.” Hoje, passados cinco anos e analisando essa experiência com distância temporal e espacial, penso que nossa motivação para realizar o projeto, apesar de tantas problemáticas, não era inconsequente, nem ausente de medo, era responsiva àquelas realidades de injustiça e vulnerabilidade e por isso mesmo tão necessária.

No primeiro dia das nossas apresentações do espetáculo circense, realizada em uma escola pública do Reassentamento Urbano Coletivo Água Azul, compareceram representantes do consórcio Norte Energia S.A., incluindo seu embaixador institucional, o atleta olímpico Lars Graef, acompanhado por assessores políticos, todos uniformizados com camisetas estampadas com a marca da empresa. Ao final do espetáculo, estes solicitaram

que nós artistas tirássemos fotos com eles, pedido que recusamos firmemente por questões éticas, já que o consórcio Norte Energia S.A. contradiz totalmente os princípios dos Palhaços Sem Fronteiras, que incluem o compromisso com os direitos humanos e o distanciamento de agentes violadores. À revelia da nossa recusa, foram realizados registros com aparelhos celulares, o que nos provocou grande indignação. Ainda que as imagens não tenham sido oficialmente divulgadas, este episódio abalou a confiança da equipe em nossa colaboradora local e comprometeu a integridade do nosso trabalho, que durou mais dez dias naquela localidade. Tal situação escancarou os riscos do desconhecimento das estruturas de poder local e da terceirização da articulação a instituições cuja autonomia é limitada.

Potencial transformador da palhaçaria como heterotopia

Para além da logística, gostaria de compartilhar sobre os momentos que não foram capturados pelas câmeras nem registrados nos relatórios formais ou nas estatísticas de alcance do projeto. Trata-se daquelas sutilezas que encontrei nas entrelinhas do olhar de uma criança que escancarou em gargalhada, no silêncio de um adolescente atento que, inicialmente, se mostrara indiferente e na cumplicidade de uma educadora que se permitiu abandonar a máscara da seriedade e simplesmente brincar. Esses fragmentos sustentam a heterotopia, conceito que o filósofo e historiador francês Michel Foucault (2001) definiu diferenciando-o da utopia - que é imaginária - como um espaço real alternativo e concreto que funciona como lugar de resistência e reconfiguração simbólica, constituído no próprio tecido social, que atravessa fronteiras, como um navio, e escapa ao controle das normas. A palhaçaria humanitária, ao subverter as lógicas dominantes de negligência estatal e exploração econômica, configura-se como esse lugar possível de interstício.

Ao defender a palhaçaria como uma prática artística com potência pedagógica, relacional e transformadora, não parto de uma perspectiva idealizada e ingênua do trabalho realizado pelas organizações de trabalho humanitário. Ao contrário, proponho tensionar a presença da cooperação internacional em territórios marcados pela colonialidade do poder (Quijano, 2005), considerando os vínculos afetivos, políticos e humanos que emergem nas brechas dos encontros e evidenciando tanto as potências quanto os limites dessas ações.

Nesse sentido, o projeto *O riso não conhece fronteiras* se insere em uma tradição de arte engajada de intervenção que visa a transformação social (Boal, 1996). A palhaçaria, nesse contexto, opera como linguagem de escuta e intervenção, capaz de desestabilizar hierarquias e de criar espaços de encontro afetivo. No entanto, ao mesmo tempo em que se propõe a romper fronteiras, como anuncia o próprio título, o projeto também revela seus próprios limites e contradições de uma ação situada entre a cooperação internacional, a lógica de projetos sociais e a complexidade dos territórios amazônicos.

O encontro entre artistas brasileiros e suecos, trouxe para a cena não apenas diferentes estéticas e modos de criação, mas também dinâmicas de poder marcadas por um histórico colonial ainda não superado. Como aponta bell hooks, o desafio da descolonização das práticas culturais não está apenas em transformar as estruturas que sustentam a desigualdade na produção e circulação do saber, é um processo político e "(...) sempre uma luta para nos definir internamente, e que vai além do ato de resistência à dominação, estamos sempre no processo de recordar o passado, mesmo enquanto criamos novas formas de imaginar e construir o futuro." (2019, p. 37)

Por essa razão, a escuta e rodas de partilha que realizávamos ao final de todos os dias de atividades não foi apenas uma etapa metodológica, mas uma ética radical, fundamental para o bom relacionamento da equipe e, especialmente necessária, para evitar a revitimização daquelas populações a partir das nossas intervenções em territórios historicamente explorados e silenciados. Nessas conversas, ressaltamos a importância da construção coletiva com valorização dos saberes locais. Isso motivou nossa escolha por

realizar oficinas e escutas prévias antes da apresentação dos espetáculos, um passo importante na direção de uma atuação comprometida.

Nesse sentido, a palhaçaria revela-se como um território de disputa simbólica: ao mesmo tempo em que carrega um potencial disruptivo, pode ser capturada por lógicas de reprodução de violências se não estiver atenta às estruturas que deseja transformar. Nicolas Bourriaud (2002), ao tratar da estética relacional, propõe pensar a arte como construção de micropolíticas do encontro. Por isso, para além dos espetáculos apresentados, interessa-me o que foi construído na relação: desvio, escuta, reciprocidade, surpresa. É nessa relação que reside a maior força do nosso trabalho: nas pequenas cenas improvisadas no calor, na lama, nos barcos, nos olhares que encontravam nas palhaçadas não uma promessa, mas uma presença.

Figura 3 – criança abraça palhaça após apresentação em pátio de escola

Foto: acervo pessoal, 2019

A escuta como prática artística permite deslocar a palhaçaria de um lugar de representação para um lugar de encontro. Esse é o riso que desemboca em gargalhada e que desorganiza - não só os protocolos do cotidiano, mas também os da própria intervenção artística. Um riso que efetivamente desconhece fronteiras e hierarquias.

O aprendizado dos encontros: descolonizando coletivamente as práticas artísticas e pedagógicas

Participar do projeto *O riso não conhece fronteiras* como artista-pesquisadora e coordenadora de equipe revelou-se uma experiência desafiadora e de muito aprendizado. No momento em que aceitei o convite, não tinha dimensão sobre o quanto estar presente na

região da Amazônia em um momento tão efervescente, exporia contradições e complexidades políticas e pessoais de forma tão contundente.

A gestão de um projeto da ONG Palhaços Sem Fronteiras no contexto latino-americano é bastante demandante, principalmente em função da carência de recursos humanos e materiais, o que produz uma sobrecarga de tarefas na função de coordenação e exige habilidade para administrar emoções, finanças e gerenciar pessoas. Dois anos antes, elaborando projetos de financiamento junto aos PSFB, estive pesquisando sobre a conjuntura do estado do Pará, uma localidade que historicamente vivencia diversos conflitos relacionados à terra e sofre as consequências de um modelo predatório de desenvolvimento que extrai recursos naturais, destrói a biodiversidade e viola direitos ambientais e humanos. Retomar essa exploração inicial, dessa vez desde a prática, com a responsabilidade de liderança e em um momento político crítico, me amedrontava e me fascinava quase na mesma intensidade.

Figura 4 – cortejo de artistas em Vitória do Xingu

Fonte: acervo pessoal, 2019

A relação de proximidade com as crianças e adultos, tanto nas oficinas e cortejos como nos espetáculos e rodas de conversa, foi realmente muito emocionante para mim. Perceber a alegria e generosidade daquelas pessoas, que mesmo apartadas de tantos direitos, seguem resilientes e fortes, me fez refletir sobre a minha situação de privilégio e, ao mesmo tempo, me gerou uma desconfortável sensação de impotência diante da profundidade das injustiças sociais. Embora a solução para tais problemas exija intervenções estruturais, o trabalho que realizamos tem um importante papel de denúncia e visibilidade de tais realidades, além de propiciar momentos de encontro e diversão em comunidade, o que considero uma potente e criativa forma de resistência.

Descobri que a palhaçaria e o riso só podem ser verdadeiramente emancipadores se estiverem ancorados em um processo de escuta ética e política, que reconhece as assimetrias de poder, descentraliza decisões e que compreende a complexidade dos territórios nos quais se insere. Deste modo, a experiência compartilhada no Pará apontou para a importância de práticas artísticas e pedagógicas que não se limitem a levar soluções prontas a contextos vulnerabilizados que desconhecem, mas que estejam dispostas a construir com, escutar profundamente, aprender e se transformar no processo. A arte, assim, deixa de ser uma “ferramenta de salvação” e passa a ser um modo de caminhar junto, de errar junto, de imaginar junto outras formas possíveis de (r)existência.

REFERÊNCIAS

ANGELO, Claudio; AZEVEDO, Tasso. **O silêncio da motosserra**: quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

BELTRÃO, Jane Felipe; OLIVEIRA, Assis da Costa; PONTES JR., Felício. Significados do direito à consulta: povos indígenas *versus* UHE Belo Monte. In: OLIVEIRA, João Pacheco de; COHN, Clarice (orgs.). **Belo Monte e a questão indígena**. Brasília: ABA, 2014, p.70-101. Disponível em: https://www.abant.org.br/files/133_00120196.pdf. Acesso em: 24 de maio de 2025.

BOAL, Augusto. **Arco-íris do desejo**: método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

BOURRIAUD, Nicolas. **Estética relacional**. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2009.

FOUCAULT, Michel. Des espaces autres. In: FOUCAULT, Michel. Dits e Écrits, tome II: 1976-1988. Paris: Gallimard, 2001, p. 1571- 1581.

GIL, Gilberto. Discurso na solenidade de transmissão do cargo. In: **Textos - Gilberto Gil**. 02 de janeiro de 2023. Disponível em: <https://gilbertogil.com.br/conteudo/textos/#modal-texto-1302>. Acesso em: 24 de maio de 2025.

hooks, bell. **Ensinando a transgredir**: a educação como prática da liberdade. 2ª edição. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

hooks, bell. **Olhares negros**: raça e representação. Tradução de Stephanie Borges. São Paulo, Elefante, 2019.

PROJETO SAÚDE E ALEGRIA. **Inquérito sobre contas do Projeto Saúde e Alegria é arquivado no Caso dos Brigadistas. Após longa investigação de material apreendido, nenhuma irregularidade foi encontrada**. 03 mai. 2023. Disponível em: <https://saudeealegria.org.br>. Acesso em: 24 de maio de 2025.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: Lander, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_QUIJANO.pdf. Acesso em: 24 de maio de 2025.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.